

KURANGNYA KESADARAN PEMILAHAN SAMPAH MASYARAKAT DAN PERAN BANK SAMPAH BERSINAR SEBAGAI SOLUSI BERBASIS PARTISIPASI WARGA NEGARA

**BANK SAMPAH BERSINAR SEBAGAI SOLUSI PENGELOLAAN SAMPAH
BERBASIS PARTISIPASI WARGA**

Billie Almoza Nasution, Daffa Al-Khairan P.H., Dionisius Arfan Ardian, Farouk Akhtar
Ramadhan, Miftah Muhammad Farid

Telkom University, Bandung, Indonesia

Pendahuluan

Abstrak - Di Indonesia, sampah masih merupakan masalah lingkungan yang signifikan, terutama karena masyarakat kurang menyadari pentingnya memilah sampah dari sumbernya. Sebagian besar limbah yang tidak dipilah tidak dapat diolah dan berakhir di TPA, meningkatkan beban lingkungan dan kualitas hidup masyarakat. Bank Sampah Bersinar (BSB), sebuah lembaga nirlaba berbasis masyarakat yang berfokus pada pengelolaan sampah, didirikan pada 27 September 2014 di Bojongsoang, Bandung, dan menawarkan solusi melalui pendekatan edukatif dan partisipatif yang bertujuan untuk mengubah cara masyarakat melihat sampah. BSB mengumpulkan dan menerima sampah dari masyarakat, menimbanginya, kemudian memasukkannya ke dalam tabungan sampah untuk digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, BSB berkontribusi aktif pada pengelolaan sampah masyarakat. Metode kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis peran Bank Sampah Bersinar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pemilahan sampah melalui aktivitas sosial, ekonomi, dan pendidikan. Penelitian diharapkan memberikan gambaran tentang peran BSB dalam mengatasi kesadaran pemilahan sampah yang rendah dan mendorong warga negara untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengelolaan lingkungan berkelanjutan.

Tujuan Penelitian - Penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana Bank Sampah Bersinar berperan dalam mendorong tata kelola sampah yang melibatkan partisipasi warga, fokus utamanya adalah menumbuhkan kesadaran warga tentang perlunya memilah sampah sedari awal pembuangan, sekaligus mengupas apa saja hal yang memajukan dan menghalangi keikutsertaan masyarakat pada program pengelolaan sampah yang digagas Bank Sampah Bersinar di area Bandung Raya.

Desain/Methodologi/Pendekatan - Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai peran dan program Bank Sampah Bersinar dalam pengelolaan sampah berbasis

masyarakat. Fokus penelitian diarahkan pada deskripsi kegiatan, program, serta partisipasi masyarakat yang terlibat dalam Bank Sampah Bersinar.

Temuan - Temuan penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam pengelolaan sampah adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah sejak dari sumber. Bank Sampah Bersinar merespons permasalahan tersebut melalui penerapan sistem tabungan sampah yang memberikan insentif ekonomi kepada masyarakat. Sistem ini mendorong masyarakat untuk memilah sampah sebelum disetorkan.

Selain itu, Bank Sampah Bersinar juga berperan aktif dalam kegiatan edukasi lingkungan kepada masyarakat dan sekolah-sekolah. Hingga saat ini, tingkat partisipasi masyarakat dalam program Bank Sampah Bersinar tercatat mencapai sekitar 6.082 partisipasi aktif. Total pengelolaan sampah yang telah dilakukan mencapai sekitar 5.024 ton secara kumulatif.

Keterbatasan dan Implikasi Penelitian - Penelitian ini memiliki keterbatasan pada sumber data yang terbatas pada wawancara dan informasi internal lembaga, sehingga tidak bisa mengukur seberapa sadar masyarakat secara umum. Walaupun begitu, penelitian ini masih bisa memperlihatkan bagaimana bank sampah berperan sebagai cara penyelesaian masalah sampah yang melibatkan partisipasi warga.

Implikasi Praktis - Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model pengelolaan sampah berbasis komunitas seperti yang dilakukan oleh Bank Sampah Bersinar dapat menjadi contoh bagi daerah lain. Penerapan sistem tabungan sampah dan edukasi berkelanjutan dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat serta mengurangi beban sampah di TPA.

Keaslian/Nilai - Penelitian ini memiliki nilai kebaruan karena mengangkat peran Bank Sampah Bersinar sebagai bentuk partisipasi warga negara dalam pengelolaan sampah di tingkat komunitas. Penelitian ini menekankan aspek edukasi dan insentif ekonomi sebagai strategi perubahan perilaku masyarakat dalam pemilahan sampah.

Kata Kunci - Pengelolaan sampah, Bank Sampah, Partisipasi warga negara, Pemilahan sampah, Kesadaran lingkungan

Pendahuluan

Permasalahan sampah masih menjadi salah satu tantangan lingkungan paling kompleks di Indonesia hingga saat ini. Peningkatan jumlah penduduk, pola konsumsi masyarakat yang semakin tinggi, serta sistem pengelolaan sampah yang belum optimal menyebabkan volume sampah terus meningkat setiap tahunnya. Salah satu persoalan mendasar dalam pengelolaan sampah adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah sejak dari sumbernya. Sampah yang dibuang secara tercampur antara sampah organik, anorganik, dan residu menyulitkan proses pengolahan, menurunkan potensi daur ulang, serta meningkatkan jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA).

Kondisi tersebut berdampak langsung pada meningkatnya beban TPA yang semakin cepat penuh dan menimbulkan berbagai persoalan lingkungan, seperti pencemaran tanah, air, dan udara. Dalam konteks ini, permasalahan sampah tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan teknis, tetapi juga sebagai persoalan kesadaran, perilaku, dan tanggung jawab warga negara terhadap lingkungan hidup. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang tidak hanya mengandalkan pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, berbagai inisiatif pengelolaan sampah berbasis masyarakat mulai berkembang, salah satunya melalui keberadaan bank sampah. Bank Sampah Bersinar hadir sebagai lembaga pengelolaan sampah berbasis komunitas yang berdiri sejak tahun 2014 dan beroperasi di wilayah Bandung Raya, meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi. Meskipun menggunakan istilah “bank sampah”, Bank Sampah Bersinar tidak hanya berfokus pada penyeteroran sampah dan insentif ekonomi, tetapi juga menjalankan fungsi pemilahan, pengelolaan sampah, edukasi lingkungan, serta pengembangan layanan pengolahan sampah dengan melibatkan partisipasi warga.

Salah satu pendekatan utama yang diterapkan oleh Bank Sampah Bersinar adalah sistem tabungan sampah, yang memberikan insentif ekonomi kepada masyarakat atas sampah yang telah dipilah. Pendekatan ini secara tidak langsung mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk memilah sampah sejak dari rumah. Selain itu, Bank Sampah Bersinar juga aktif melakukan edukasi lingkungan kepada masyarakat dan sekolah-sekolah guna membangun kesadaran jangka panjang tentang pentingnya pemilahan sampah.

Namun demikian, perubahan perilaku masyarakat dalam pemilahan sampah bukanlah proses yang mudah. Kebiasaan lama membuang sampah secara tercampur masih menjadi hambatan utama dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Situasi ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya membutuhkan sistem dan fasilitas, tetapi juga strategi partisipatif yang mampu mendorong keterlibatan warga negara secara konsisten.

Berdasarkan kondisi tersebut, menarik untuk dikaji bagaimana peran Bank Sampah Bersinar sebagai solusi berbasis partisipasi warga negara dalam menghadapi rendahnya kesadaran pemilahan sampah masyarakat. Penelitian ini berfokus untuk melihat sejauh mana Bank Sampah Bersinar berkontribusi dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pemilahan sampah, mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan di tingkat komunitas, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program yang dijalankan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana peran Bank Sampah Bersinar dalam mendukung upaya *zero waste* di tingkat komunitas?
2. Bagaimana peran Bank Sampah Bersinar dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pemilahan sampah?

3. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat partisipasi masyarakat dalam program yang dijalankan oleh Bank Sampah Bersinar?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran Bank Sampah Bersinar dalam pengelolaan sampah berbasis partisipasi warga negara, menjelaskan upaya yang dilakukan dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pemilahan sampah, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan sampah yang dijalankan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan peran Bank Sampah Bersinar dalam mendukung upaya *zero waste*, membangun kesadaran masyarakat terhadap pemilahan sampah, serta mengidentifikasi faktor yang mendukung dan menghambat partisipasi masyarakat berdasarkan data yang tersedia.

- Sumber Data: Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak Bank Sampah Bersinar saat kunjungan lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, website resmi Bank Sampah Bersinar, serta literatur pendukung berupa jurnal, artikel, dan laporan yang relevan.
- Teknik Pengumpulan Data: Melalui wawancara langsung dengan pihak Bank Sampah Bersinar saat kunjungan lapangan.
- Populasi dan Sampel: Dalam penelitian kualitatif, istilah populasi dan sampel tidak digunakan secara kuantitatif. Penelitian ini menggunakan informan penelitian yang dipilih secara purposive, yaitu pengelola Bank Sampah Bersinar yang memiliki informasi relevan terkait program dan kegiatan yang dijalankan.
- Analisis Data: Menggunakan model interaktif Miles & Huberman (1994) dengan tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam pengelolaan sampah di tingkat masyarakat masih didominasi oleh rendahnya kesadaran dalam melakukan pemilahan sampah sebelum dibuang. Praktik membuang sampah secara tercampur antara sampah organik, anorganik, dan residu masih umum terjadi, sehingga menghambat proses pengelolaan dan mengurangi potensi daur ulang. Akibatnya, sampah yang seharusnya masih memiliki nilai guna justru menjadi sampah sisa yang berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA).

Rendahnya kesadaran pemilahan sampah tidak dapat dilepaskan dari faktor perilaku dan budaya masyarakat. Kebiasaan lama yang belum terbentuk untuk memilah sampah sejak dari rumah, minimnya pemahaman mengenai dampak lingkungan dari sampah yang tidak terkelola, serta anggapan bahwa memilah sampah merupakan aktivitas yang merepotkan menjadi hambatan utama. Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan pemilahan sampah bukan semata-mata masalah teknis, melainkan persoalan sosial yang memerlukan pendekatan perubahan perilaku secara berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, keberadaan Bank Sampah Bersinar memberikan kontribusi nyata sebagai solusi berbasis partisipasi warga negara. Melalui penerapan sistem tabungan sampah, Bank Sampah Bersinar mendorong masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah sejak dari sumber dengan memberikan insentif ekonomi. Pendekatan ini efektif dalam menarik partisipasi masyarakat karena mengaitkan pengelolaan sampah dengan manfaat langsung yang dirasakan oleh warga. Namun demikian, sistem insentif ini juga memiliki keterbatasan, terutama jika motivasi masyarakat hanya bertumpu pada imbalan finansial tanpa disertai pemahaman nilai lingkungan secara mendalam.

Peran Bank Sampah Bersinar dalam mendukung upaya zero waste di tingkat komunitas terlihat dari penerapan sistem pemilahan yang terstruktur serta kapasitas pengelolaan sampah dalam skala besar. Total pengelolaan sampah yang mencapai sekitar 5.024 ton menunjukkan kontribusi signifikan dalam mengurangi volume sampah yang berakhir di TPA. Meskipun demikian, capaian ini masih perlu dikritisi sebagai bagian dari upaya jangka panjang, karena keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya diukur dari jumlah sampah yang dikelola, tetapi juga dari sejauh mana perubahan perilaku masyarakat dapat dipertahankan secara konsisten.

Selain aspek teknis, pendekatan edukatif yang dilakukan oleh Bank Sampah Bersinar menjadi elemen penting dalam membangun kesadaran masyarakat. Edukasi yang dilakukan melalui sosialisasi dan praktik langsung memilah sampah memungkinkan masyarakat memahami pentingnya pemilahan tidak hanya secara konseptual, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat yang mencapai 6.082 keterlibatan aktif menunjukkan bahwa pendekatan kombinasi antara edukasi dan insentif ekonomi mampu meningkatkan keterlibatan warga. Namun, tantangan ke depan adalah memastikan bahwa kesadaran tersebut tidak bersifat sementara dan bergantung pada program tertentu semata.

Faktor pendukung partisipasi masyarakat dalam program Bank Sampah Bersinar antara lain adanya imbalan finansial melalui sistem tabungan sampah, kemudahan layanan seperti penjemputan sampah, serta kegiatan edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Di sisi lain, faktor penghambat yang masih dihadapi meliputi kebiasaan lama masyarakat yang sulit diubah serta minimnya pemahaman awal mengenai dampak jangka panjang dari pengelolaan sampah yang tidak tepat. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengelolaan sampah berbasis komunitas memerlukan waktu, konsistensi, dan dukungan lintas pihak.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat kesadaran masyarakat terhadap pemilahan sampah masih tergolong rendah, Bank Sampah

Bersinar mampu berperan sebagai solusi berbasis partisipasi warga negara. Namun, untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan penguatan aspek edukasi yang berorientasi pada perubahan perilaku jangka panjang, serta dukungan yang lebih luas agar pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada insentif ekonomi, tetapi juga pada kesadaran dan tanggung jawab lingkungan sebagai bagian dari kewarganegaraan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Masalah besar dalam tata kelola sampah di Indonesia tetap soal minimnya perhatian warga untuk memisahkan sampah mulai dari rumah. Karena orang masih suka membuang sampah campur aduk, proses pengolahannya jadi susah, nilai jual sampah turun, dan makin banyak sampah yang akhirnya menumpuk di tempat pembuangan akhir.
2. Bank Sampah Bersinar sangat berperan penting membantu gerakan *zero waste* di lingkungan sekitar lewat cara mengelola sampah bareng warga. Ini terlihat dari penerapan cara memilah, penanganan berbagai macam sampah, serta kontribusi nyata mengurangi tumpukan sampah di TPA.
3. Peran Bank Sampah Bersinar dalam meningkatkan kesadaran warga soal pemilahan sampah dilakukan lewat cara mengajak mereka ikut serta, terutama lewat sistem menabung sampah yang kasih imbalan uang serta sesi belajar lingkungan yang terus menerus. Cara ini mendorong orang untuk ikut aktif mengurus sampah.
4. Hal yang mendukung warga mau ikut serta di program Bank Sampah Bersinar termasuk untung ekonomis dari tabungan sampah itu, layanan yang gampang diakses, dan penyuluhan yang sering diadakan. Di sisi lain, yang jadi penghalang adalah kebiasaan warga yang masih malas memilah sampah dan pemahaman awal mereka soal dampak sampah ke lingkungan masih kurang.

Saran

- Untuk Bank Sampah Bersinar, sebaiknya terus saja perbanyak kegiatan penyuluhan dan sosialisasi ke warga supaya orang makin sadar memilah sampah dan itu terjadi di mana mana, khususnya di area yang ikut sertanya masih kurang.
- Untuk warga, kami harap kesadaran dan tekadnya makin tinggi untuk memilah sampah mulai dari rumah sebagai cara warga negara bertanggung jawab menjaga lingkungan dan mendukung pengelolaan sampah yang tahan lama.
- Untuk pemerintah dan semua pihak yang bersangkutan, ada baiknya mereka kasih dukungan berupa kebijakan, sarana, dan kerja sama dengan bank sampah yang

dikelola warga seperti Bank Sampah Bersinar supaya sistem pengelolaan sampah makin kuat dan TPA tidak terlalu terbebani.

- Untuk para peneliti selanjutnya, hasil kajian ini bisa dipakai sebagai acuan untuk meneliti lebih lanjut seberapa ampuh bank sampah di tempat lain atau bisa dikembangkan dengan cara hitung hitungan yang lebih detail untuk mengukur dampak keikutsertaan warga secara lebih dalam.

Daftar Pustaka

Bank Sampah Bersinar. (n.d.). Tentang Bank Sampah Bersinar.

<https://solusibersinar145900989.wordpress.com/aboutbsb/>

Walungan. (2024, Mei 20). *Bank Sampah Bersinar: Memilah sampah untuk memanusiakan manusia*.

<https://walungan.org/2024/05/20/bank-sampah-bersinar-memilah-sampah-untuk-memanusiakan-manusia/>

Riyadi, F. (2024). *Pembelajaran masyarakat Kota Bandung dan sekitarnya untuk menerapkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan*.

https://www.acicis.edu.au/wp-content/uploads/2024/10/RIYADIFriska_S40_PEMBELAJARAN-MASYARAKAT-KOTA-BANDUNG-DAN-SEKITARNYA-UNTUK-MENERAPKAN-PENGELOLAAN-SAMPAH-YANG-BERKELANJUTAN.pdf

SindoNews / KLHK & Le Minerale Inisiasi Standarisasi Bank Sampah.

<https://ekbis.sindonews.com/read/572760/34/tumbuhkan-sirkular-ekonomi-klhk-dan-le-minerale-inisiasi-standarisasi-bank-sampah-1634577034>